

OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI SAQLASHDAGI ASOSIY MUAMMOLAR

¹Maxmudova Dilnoza Rustam qizi, ²O‘razboyeva Mo‘tabar Abdunazar qizi, ³Norqulova
Zoxida Tashboyevna

^{1,2}JizPI talabasi, ³v.b.dotsent, JizPi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177329>

Annotatsiya. Ushbu maqolada oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash va saqlash vaqtida sifati buzilishining sabablari hamda fizik, mikrobiologik, kimyoviy jarayonlar haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash, quritish, sovutish, muzlatish va pasterizatsiya, kimyoviy, mikrobiologik, fizik, kristallanishi, avtoliz, proteoliz, oksidlanish.

Аннотация. В данной статье представлена информация о физических, микробиологических, химических процессах и причинах ухудшения качества пищевых продуктов при хранении и хранении.

Ключевые слова: хранение продуктов питания, сушка, охлаждение, замораживание и пастеризация, химическая, микробиологическая, физическая, кристаллизация, автолиз, протеолиз, окисление.

Abstract. This article provides information on the physical, microbiological, chemical processes and causes of deterioration of food quality during storage and handling.

Keywords: food storage, drying, cooling, freezing and pasteurization, chemical, microbiological, physical, crystallization, autolysis, proteolysis, oxidation.

Oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash, zamonaviy oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va tarqatishning muhim jihati bo'lib, oziq-ovqat sifatini saqlash va ozuqaviy foydani maksimal darajada oshirishga qaratilgan. Bu jarayon oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash muddatini uzaytirishga yordam beradigan yetishtirish, yig'ish, qayta ishlash, qadoqlash va tarqatish kabi turli xil jarayonlarni o'z ichiga oladi. Oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashning asosiy maqsadlari qo'shimcha qiymatli mahsulotlar bilan ta'minlash, parhez turlarini taklif qilish va qishloq xo'jaligini noto'g'ri rejalashtirish bilan bog'liq muammolarni hal qilishdir.

Biroq, oziq-ovqatning buzilishi ko'plab kimyoviy va biologik o'zaro ta'sirlardan kelib chiqishi mumkin. Quritish, sovutish, muzlatish va pasterizatsiya kabi oziq-ovqatlarni saqlashning an'anaviy usullari asrlar davomida kimyoviy va mikrobiologik buzilishlarning oldini olish uchun qo'llanilgan. Bu usullar yuqori darajadagi texnologiyaning rivojlanishi bilan yanada murakkab saqlash usullariga olib keldi

Oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun nurlanish, yuqori bosimli ishlov berish va nanotexnologiya kabi ilg'or texnologiyalardan foydalanilmoqda. Shuningdek, turli xil oziq-ovqat toifalarida oziq-ovqatning buzilishiga fizik, kimyoviy va mikrobial omillar sabab bo'ladi.

Oziq-ovqat mahsulotlarining buzilishi tabiiy va muqarrar jarayon bo'lib, oziq-ovqat mahsulotlari salbiy o'zgarishlarga uchraganida yoki haqiqiy holatidan chiqib ketganda, uni iste'mol qilish uchun yaroqsiz holga keltirganda yuzaga keladi. Oziq-ovqat mahsulotlarining o'zgarishiga uning tarkibi va mikroorganizmlarning mavjudligi ta'sir qiladi, ular oziq-ovqat ichida ko'payib borishi bilan ularning metabolik faoliyati davomida kimyoviy reaksiyalar amalga oshishni boshlaydi. Buzilgan ovqatni iste'mol qilish turli xil sog'liq uchun xavf tug'dirishi va og'ir

holatlarda hatto o'limga olib keladigan oqibatlariga olib kelishi mumkin. Oziq-ovqat mahsulotlarining buzilishi fizik, mikrobiologik, kimyoviy jarayonlar natijasida yuzaga kelishi mumkin.

Fizik buzilish oziq-ovqat mahsulotlarini yig'ish, qayta ishlash yoki yetkazib berish paytida sezilarli darajada yomonlashishi natijasida yuzaga keladigan oziq-ovqat mahsulotlarining buzilishining asosiy sabablaridan biridir. Bunday zarar oziq-ovqatni kimyoviy yoki bakteriologik parchalanish xavfi kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Masalan, olma po'stlog'ining zararlanishi uning chirish jarayonini tezlashtirishi mumkin. Fizik buzilishlarga ta'sir qiluvchi asosiy elementlarga bug' miqdori, issiqlik, kristall rivojlanishi va kristallanish kiradi.

Bug' miqdori mikroblarning ko'payishi uchun qulay muhit yaratib, oziq-ovqatning fizik buzilishiga sezilarli ta'sir qiladi. Haddan tashqari namlik mog'or, bakteriyalar va xamirturushlarning ko'payishiga yordam beradi, bu esa teksturaning o'zgarishiga, yoqimsiz ta'mga va rangning o'zgarishiga olib keladi. Bundan tashqari, namlik fermentativ reaksiyalarni qo'zg'atishi mumkin, bu esa achchiqlanish va ozuqa moddalarining buzilishiga sabab bo'ladi. Tegishli qadoqlash, saqlash sharoitlari va saqlash usullari orqali namlikni to'g'ri nazorat qilish oziq-ovqat moddalarining xizmat qilish muddatini uzaytirish va ularning darajasi hamda himoyasini ta'minlash uchun juda muhimdir.

Fizik buzilishda harorat ham hal qiluvchi rol o'ynaydi. Yuqori harorat mikroblarning o'sishini tezlashtiradi, buning natijasida tuzilishi, rangi va ta'mi o'zgaradi. Aksincha, past haroratlar mikroblarning faolligini sekinlashtiradi va shu bilan oziq-ovqatning saqlash muddatini uzaytiradi. Saqlash va tashish paytida haroratni to'g'ri nazorat qilish fizik buzilishlarni minimallashtirish va oziq-ovqat xavfsizligi hamda iste'mol sifatini ta'minlash uchun juda muhimdir.

Shishaning vaqtinchalik harorati yoki haroratning tez o'zgarishi oziq-ovqat mahsulotining qadoqlanishiga mexanik ta'sir ko'rsatishi mumkin, bu uning yaxlitligini buzadi, natijada havo va ifloslantiruvchi moddalarning kirib kelishiga imkon beradi, shu bilan buzilishni tezlashtiradi. Haroratning haddan tashqari o'zgarishi hatto shishaning sinishiga olib kelishi mumkin, bu esa oziq-ovqat mahsulotlari atrof-muhitga zarar etkazishi mumkin. Saqlash va qayta ishlash jarayonida haroratni to'g'ri nazorat qilish shisha qadoqlashning yaxlitligini saqlash uchun juda muhimdir

Kristallanishi oziq-ovqatning yomonlashishiga olib kelishi mumkin, ayniqsa sovutish paytida. Doimiy yoki asta-sekin muzlatilgan oziq-ovqatlar kristallarning rivojlanishi tufayli sezilarli darajada zarar ko'radi, bu esa hujayradan tashqari muz to'planishiga olib keladi. Aksincha, tez muzlatilgan ovqatlar hujayralari ichida muz hosil bo'lib, ularni yanada barqaror qiladi. Sovutish jarayonida suvni bog'lovchi vositalardan foydalanish katta muz kristallarining rivojlanishini kamaytirishi mumkin.

Mikrobial** buzilish:** Mikrobia**l** buzilish - bu bakteriyalar va qo'ziqorinlar (mog'orlar, xamirturushlar) tufayli oziq-ovqatning yomonlashishiga olib keladi. Bundan tashqari, bu oziq-ovqat bilan yuqadigan kasalliklarning asosiy sababidir. Mog'or va xamirturush ko'payishi natijasida oziq-ovqat mahsulotlarida yomon hid paydo bo'lib uning buzilishiga sabab bo'ladi. Saqlash haroratini o'zgartirish, pHni pasaytirish, suv faolligini kamaytirish, konservantlardan foydalanish va to'g'ri qadoqlash orqali bakteriyalarning ko'payishini oldini olish mumkin.

Mikroblarning buzilishiga ta'sir qiluvchi omillar: ichki va tashqi omillar oziq-ovqat mikrobiologik degradatsiyasiga ta'sir qilishi mumkin. Oziq-ovqatlarning o'ziga xos xususiyatlari, shuningdek, mikrobia**l** buzilishning turi va tezligiga ta'sir qiladi, oziq-ovqatning kutilayotgan saqlash muddati yoki tez buziladiganligini belgilaydi. Harorat, suv miqdori, pH qiymati, kislorod mavjudligi va konservantlarning mavjudligi faqat bir nechta o'zgaruvchilardir. Oziq moddalar va

suv faolligi kabi ichki elementlar ham muhim ta'sir ko'rsatadi. Mikroblarning rivojlanishiga qadoqlash va saqlash sharoitlari kabi tashqi o'zgaruvchilar ham ta'sir qiladi.

Kimyoviy buzilish: Oziq-ovqat mahsulotlarida tabiiy ravishda biologik va kimyoviy jarayonlar amalga oshadi, bu esa istalmagan natijalarni keltirib chiqaradi. Oziq-ovqatlar yangi bo'lganda eng yaxshi holatda bo'ladi, lekin sabzavot va mevalar terib olingandan keyin yoki hayvonlar so'yilgandan so'ng, oziq-ovqat tarkibida tabiiy ravishda kimyoviy o'zgarishlar boshlanadi, bu esa uning sifatini pasaytiradi. Oziq-ovqatlar yomonlashgani va xiralashgani sababli, ular yomon hidga olib keladi, oziq-ovqat tarkibidagi tabiiy fermentlar sezilarli kimyoviy o'zgarishlarni keltirib chiqaradi.

Avtoliz: Har bir tirik organizm o'z hujayralarida kimyoviy reaksiyalarni boshqarish uchun fermentlar deb ataladigan maxsus oqsillardan foydalanadi. Fermentlar avtoliz (o'z-o'zini yo'q qilish) yoki fermentativ buzilish deb ataladigan jarayonda bir marta tirik qolgan to'qimalarning parchalanishida muhim rol o'ynaydi.

Oksidlanish: Aminokislotalar kislorod bilan reaksiyaga kirishib, ammiak va organik kislota hosil qiladi. Muzlatgichda saqlanadigan yangi baliq va go'sht odatda shu tarzda yomonlashadi. Lipid oksidlanishi deb ham ataladigan "rancidifikatsiya" kislorod bilan to'yinmagan yog'larning (lipidlarning) o'zaro ta'siri natijasidir. Rancidifikatsiya ko'pincha metall oksidlarining to'planishi bilan boshlanadi va yorug'lik bilan aloqa qilish jarayonni tezlashtiradi. Bu jarayon oziq-ovqatning nordon ta'mi uchun javobgar bo'lgan karbonil birikmalarini ishlab chiqaradi

Proteoliz: asosiy ozuqa moddalari, xushbo'y moddalar va to'qimalarni o'zgartiruvchi oqsillar endogen yoki mikroba proteazlari tomonidan oqsillarning fermentativ parchalanishi natijasida parchalanadi.

Xulosa qilib aytganda, oziq-ovqat hayotning asosiy ehtiyojlaridan biridir. Oziq-ovqat tarkibida ozuqa moddalari mavjud - tana to'qimalarining o'sishi, tiklanishi, saqlanishi va hayotiy jarayonlarni tartibga solish uchun zarur bo'lgan moddalar. Oziq moddalar tanamizning ishlashi uchun zarur bo'lgan energiyani ta'minlaydi. Shuning uchun oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashda mutaxassislar yuqoridagi omillarni nazoratga olgan holda saqlash jarayonini amalga oshirsak, ozuqaviy qiymati yuqori bo'lgan mahsulotlar aholiga yetkazib beriladi.

Oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash usullarini optimallashtirish va oziq-ovqat chiqindilarini minimallashtirish uchun juda muhimdir. Tegishli saqlash sharoitlarini, qadoqlash materiallarini va ishlov berish amaliyotlarini joriy qilish orqali biz tez buziladigan mahsulotlarni tekshirish darajasini va oziq-ovqat xavfsizligini oshirishimiz hamda oziq-ovqat sanoatida barqaror amaliyotlarni ilgari surishimiz mumkin. Bundan tashqari, oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash texnologiyalari bo'yicha doimiy izlanishlar va innovatsiyalar ushbu muammolarni hal qilishda, hozirgi va kelajak avlodlar uchun barqaror, bardoshli oziq-ovqat ta'minotini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. B.X.Shaumarov, S.Ya. Islamov. "Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va birlamchi qayta ishlash texnologiyasi". Toshkent, 2011 y.
2. P. Fellows "Food processing technology". Published in North and South America by CRC Press LLC 2000.
3. Широков Е. П., Полегаев В. И. Хранение и переработка продукции растениеводства с основами стандартизации и сертификации. — М.: Колос, 2000